

PEDRO NUNES (1502-1578) - His Lost Algebra and Other Discoveries, John R.C. Martyn editor and translator. New York : Peter Lang Publishing, Inc., 1996. 158 p. ISBN 0-8204-3060-9.

John R. C. Martyn é um pesquisador australiano que leciona no Departamento de Estudos Clássicos da Universidade de Melbourne. Sua contribuição tem sido na literatura latina e em estudos medievais portugueses. É conhecido por um importante estudo sobre Inês de Castro.

Em 1990, enquanto trabalhava com alguns manuscritos nos arquivos da Biblioteca Municipal de Évora, Martyn encontrou um texto de Álgebra, em português, encadernado juntamente com cerca de 60 poemas em grego e em latim, um calendário eclesiástico em português e alguns comentários religiosos em espanhol. Martyn conseguiu identificar o autor desses manuscritos como Pedro Nunes, o principal matemático português do Renascimento e sem dúvida um dos mais importantes de toda Europa.

Pedro Nunes foi uma das figuras mais interessantes do Renascimento português. Reconhecido e ao mesmo tempo contestado, Pedro Nunes pode ser considerado o grande navegador do século XVI, embora jamais tenha ido aos mares. Considerado o mais importante cartógrafo e matemático do grupo de intelectuais reunidos pelo Infante Dom Henrique no que, simbolicamente, se chamou Escola de Sagres, ele deixou importante obra científica e também uma considerável obra poética e literária. Embora Dom Henrique tenha morrido em 1460, sua obra foi continuada pelo seu sobrinho-neto o Rei Dom João II, que faleceu em 1495, após ter delineado o grande projeto marítimo português, classificado por alguns como a maior empresa de globalização do planeta jamais conduzida por uma nação. E outros a classificam como um projeto científico e tecnológico comparável ao Projeto Apollo da NASA, que culminou com a alunissagem em 1968. Coube a Dom Manuel, que foi rei de 1495 a 1521, a ventura de estabelecer o império colonial. Seu sucessor, Dom João III, que reinou de 1521 a 1557, agiu no apogeu e no início do declínio desse império.

Pedro Nunes teve sua vida profissional praticamente acompanhando o reinado desse monarca, seu grande protetor. Sendo filho de judeus, Pedro Nunes somente pôde escapar às repetidas investidas contra os cristãos novos, conduzidas pela Inquisição, graças a essa proteção. De 1531 a 1535 foi chamado a Évora com a importante responsabilidade de ser tutor na corte de Dom João III. Nessa época, escreveu notas para um curso de Álgebra a ser ministrado aos seus alunos, príncipes e fidalgos, dentre

*Professor Emérito da UNICAMP. E-mail: ubi@usp.br

os quais João de Castro e Martim Afonso de Sousa. Mas essas notas permaneceram desconhecidas até 1990, quando John R. C. Martyn as encontrou.

Pedro Nunes nasceu em 1502, cerca de Lisboa. Em 1525 formou-se em Medicina. Foi nomeado Cosmógrafo Real em 1529 e no mesmo ano assumiu a cátedra de Filosofia Moral da Universidade de Lisboa. Em 1531, foi para Évora como tutor dos príncipes. Em 1544, foi nomeado catedrático de Matemática da Universidade de Coimbra, onde lecionou até sua aposentadoria em 1562. Em 1547, tornou-se Principal Cosmógrafo Real, cargo que manteve até sua morte em 1572.

Na sua permanência em Évora, talvez em função de suas responsabilidades como tutor da corte, Pedro Nunes dedicou-se a estudos humanísticos, tendo composto poemas em Latim e Grego, línguas que parecia dominar muito bem. Após a aposentadoria, retomou sua atividade poética. Também se dedicou a reflexões religiosas e deixou notas sobre a ressurreição, a anunciação, a multiplicação dos pães e outros temas do Novo Testamento.

A importante e variada obra matemática de Pedro Nunes está incompleta. Sabe-se de um *Tratado de Geometria dos tringulos sphaeraes*, de um *Tratado sobre o astrolabio*, de um *Tratado da proporção ao livro V de Euclides*, e de uma tradução do *De Architectura*, de Vitruvius. São livros possivelmente perdidos. Aqueles conhecidos foram publicados pela Academia de Ciências de Lisboa por ocasião do quinto centenário do nascimento de Pedro Nunes. A edição foi rapidamente esgotada e uma edição crítica de sua obra completa ainda está por acontecer.

A edição feita pela Academia de Ciências de Lisboa inclui uma tradução do *Tratado da Sphera* (1537) e *De Crepusculis* (1542), que talvez seja a sua contribuição matemática mais original, *De Erratis Orontii Finaei* (1546), uma obra de contestação, e o *Libro de Álgebra en Arithmetica y Geometria* (1567).

O livro foi impresso em Antuérpia e escrito em espanhol. Não é de se estranhar, pois na segunda metade do século XVI a Espanha era a grande potência da Europa e Portugal entrava no que seriam dois séculos de decadência. Publicar em espanhol era prestigioso.

O livro é, como diz Pedro Nunes no Prefácio, uma elaboração das lições que ele havia ministrado quando tutor dos príncipes, em Évora, e em seguida como professor da Universidade de Coimbra. Só agora, graças à descoberta de Martyn, temos acesso a essas preciosas lições.

O livro sendo resenhado traz uma tradução para o inglês dessas lições, originalmente publicadas em português. O texto tem 23 páginas, o que contrasta muito com as 682 da obra publicada em 1563 em espanhol. Devem ser notas que o autor usava para orientar suas aulas e não um texto para alunos. Essencialmente, o conteúdo de ambos é o mesmo.

Um outro fato, mais intrigante, é que a obra não foi publicada como uma tradução, embora haja enorme coincidência do seu texto com o livro de al-Kwarizmi, e o nome de al-Kwarizmi aparece sem qualquer destaque. Pedro Nunes diz que “o inventor desta

arte foi um matemático mouro, cujo nome era Gebre e há em algumas livrarias um pequeno tratado em arábico, que contém os capítulos de quem usamos.”

A obra também revela um fato que talvez tenha tido influência no rápido declínio da ciência portuguesa a partir de meados do século XVI. Os portugueses insistiam em utilizar o chamado sistema luso-romano e não adotaram o indo-arábico.

Mas o mais revelador deste livro de Álgebra de Pedro Nunes é o seu Apêndice, no qual ele praticamente se desculpa perante o público ibérico por publicar uma obra que, ao sair, já era obsoleta, pois não incorporava os grandes avanços feitos no estudo das equações de 3º grau por Tartaglia, Cardano e outros. Isso revela o isolamento dos cientistas portugueses do resto da Europa. Pedro Nunes faz algumas considerações críticas sobre os resultados dos algebristas italianos e promete um novo livro, incorporando todos os avanços recentes dessa ciência. Mas morre pouco depois e o isolamento, que ele não havia conseguido quebrar, iria marcar a decadência científica de Portugal.

A contribuição de John R. C. Martyn é notável. Os comentários matemáticos são muito apropriados, sobretudo vindos de um pesquisador que não se dedica à História da Matemática. Talvez por essa razão houve ênfase à contribuição de Pedro Nunes à poesia e aos estudos religiosos. Isso abre novas perspectivas para se entender o pensamento de uma das maiores figuras da intelectualidade portuguesa.

8
8
8

A edição feita pela Academia de Ciências de Lisboa inclui uma tradução do Tratado de Sphera (1537) e De Cognitione (1542), que talvez seja a sua primeira tradução portuguesa, De Elementis Geometricis (1546), uma obra de conservação, e o Livro de Algebras de Arithmetica y Geometria (1567).

O livro foi impresso em Antuerpia e em espanhol. Não é de se estranhar pois na segunda metade do século XVI a Espanha era a grande potência de Europa e Portugal estava no seu auge, com a descoberta da América. Particularmente Espanha era próspera.

O livro, de autoria de Pedro Nunes no Prefácio, uma declaração das lições que ele havia ministrado quando ator dos príncipes, em Évora, e em seguida como professor de Universidade de Coimbra. É agora, graças à descoberta de Marty, temos acesso a essas preciosas lições.

O livro seria reeditado traz uma tradução para o inglês, duas vezes, originalmente publicada em português. O livro tem 21 páginas, o que corresponde muito bem as 682 da obra publicada em 1563 em espanhol. Deverá ser notado que o autor escreveu para mostrar como se pode fazer uma carta para alunas, e não para alunas, e o conteúdo de ambas é o mesmo.

Episteme foi composta pela ComTexto em Times New Roman, corpo 10,5/12.
Porto Alegre, janeiro de 1999.

NORMAS GERAIS DE PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS

1. ENCAMINHAMENTO — O autor encaminha seu texto em três vias à direção da Revista, mencionando, em carta, o título completo de seu trabalho, seu nome e sua posição na instituição em que trabalha, bem como os endereços e telefones para contato. Os trabalhos são aceitos para apreciação, supondo-se que sejam trabalhos inéditos e não encaminhados a outros periódicos.
2. APRESENTAÇÃO E EXTENSÃO — Os trabalhos devem ser datilografados/digitados em folhas de papel de tamanho A4 (210x297mm) ou em folhas de formulário contínuo (220x280mm), numa única face e em espaço duplo. Os artigos devem ter no máximo 10.000 palavras e as resenhas, no máximo, 5 páginas.
3. TÍTULOS, RESUMO E PALAVRAS-CHAVES — Episteme recebe artigos em língua portuguesa, espanhola e, excepcionalmente, em língua inglesa. Os títulos dos artigos devem ser em português ou espanhol, conforme o caso, e também em inglês. Devem ser concisos e especificar claramente o assunto tratado no artigo. Cada artigo deve apresentar um resumo de 100/150 palavras em português ou espanhol, e em inglês. O autor deve indicar até cinco palavras-chaves (*key-words*), em ambas as línguas, que permitam a adequada indexação do artigo.
4. DISQUETES E FORMATAÇÃO DO TEXTO — É necessário que as cópias de trabalhos em disquetes sejam acompanhadas de cópias impressas em papel. Solicita-se um uso moderado dos recursos de processamento de texto encontrados nos processadores eletrônicos de texto. Utilizar apenas a cor preta para todo o texto. As fontes utilizadas devem ser apenas a *Times*, *Arial* ou *Helvética*, em tamanho máximo 12 para o texto e 10 para as notas. Para os destaques, podem ser utilizados o negrito ou itálico. Evite indentações, tabulações e espaços; evite hifenizações manuais. A razão é que os textos serão padronizados em um único processador e, dadas as peculiaridades de cada processador, eventualmente não é possível recuperar um texto formatado em excesso. Indique no disquete o nome do arquivo, o processador utilizado e sua versão (se o seu processador possui recurso de contar palavras, use-o e indique estes dados).
5. CITAÇÕES E REFERÊNCIAS — As citações literais curtas (menos de 3 linhas) serão integradas no parágrafo, colocadas entre aspas e seguidas pelo sobrenome do autor referido no texto, ano de publicação e página(s) do texto citado, tudo entre parênteses e separado por vírgulas. Quando o nome do autor citado integra a frase, só o ano e o número da(s) página(s) serão colocados entre parênteses. As citações de mais de três linhas serão destacadas no texto em parágrafo especial e “indentadas” (quatro espaços à direita da margem esquerda). As referências sem citação literal devem ser incorporadas no texto, entre parênteses, indicando o sobrenome do autor e o ano da publicação.
6. ILUSTRAÇÕES, FIGURAS E TABELAS — As ilustrações, figuras e tabelas devem ser numeradas com algarismos arábicos na ordem em que serão inseridas no texto e apresentadas em folhas separadas no final do artigo. O texto indicará o lugar aproximado de inserção de cada elemento.
7. NOTAS EXPLICATIVAS — Se necessárias, serão numeradas consecutivamente dentro do texto e colocadas ao pé da página.
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS — No final do trabalho, devem ser incluídas em ordem alfabética todas as referências citadas no texto, da seguinte forma: a) livros: sobrenome do autor, nome ou iniciais, título do livro em itálico, lugar de edição e editora, ano de publicação; b) revistas: sobrenome do autor, nomes ou iniciais, título do artigo, nome da revista em itálico, volume, número da edição, data da publicação (se mensal, coloque o mês, uma vírgula e o ano).
9. PROCESSO DE AVALIAÇÃO — Coloque o nome do autor, título e instituição apenas na capa. Os artigos serão encaminhados para dois pareceristas. Após, encaminha-se ao autor uma resposta de aceitação, possíveis sugestões de modificações ou recusa do artigo.
10. DIREITO DE RESPOSTA — Comentário de artigo ou réplica estão sujeitos à mesma regra de publicação e podem aparecer no mesmo ou em subsequente número.
11. RESPONSABILIDADE IDEOLÓGICA — Os artigos cujos autores são identificados representam o ponto de vista de seus autores e não a posição oficial da Revista, do Conselho Editorial ou UFRGS.
12. REVISÃO — A correção lingüística dos textos em idioma estrangeiro é de responsabilidade do(s) autor(es).

Permuta / Exchange / Cambio / Échange

O Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em História e Filosofia da Ciência do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados interessa-se em estabelecer permuta de sua publicação EPISTEME com revistas congêneres nacionais e estrangeiras.